

O‘ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLAR BANDLIGINI TA’MINLASHGA QARATILGAN ISLOHOTLARNING YANGI YO‘NALISHLARI

O‘z.MU Tarix fakulteti

2-bosqich magistranti

Olimjonova Zarnigor Olimjon qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda xotin-qizlar bandligini ta‘minlashga qaratilgan islohotlarning yangi yo‘nalishlari, mavzuga oid huquqiy-me‘yoriy hujjatlar, tadbirkorlik, kichik biznes, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan amaliy harakatlar ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: xotin-qizlar bandligi, tadbirkorlik, hunarmandchilik, oilaviy tadbirkorlik.

Annotation: In this article, new directions of reforms aimed at ensuring the employment of women in the republic of Uzbekistan, legal and regulatory documents related to the topic, theoretical and practical measures for the development of entrepreneurship, small business, family entrepreneurship there is an opinion about it.

Key words: employment of women, entrepreneurship, handicraft, family business.

Абстрактный: В статье дается научный анализ новых направлений реформ, направленных на обеспечение занятости женщин в Узбекистане, нормативно-правовых документов по данной теме, а также практических действий, направленных на развитие предпринимательства, малого бизнеса и семейного предпринимательства.

Ключевые слова: женская занятость, предпринимательство, ремесла, семейное предпринимательство.

Kirish. Bugungi kunda Yangi O‘zbekistondagi jadal islohotlar fuqarolarning ishchanlik faolligi hamda tadbirkorlik faoliyatlarini rag‘batlantirish, ish bilan bandligini ta‘minlashga qaratilgan. Respublikamizda olib borilayotgan keskin chora-tadbirlar, islohotlardan maqsad yangi barqaror, zamonaviy ish o‘rinlarini yaratish, aholi, ayniqsa, yoshlar va ayollarning ish bilan bandligini ta‘minlash, mehnat bozorida ularning raqobatbardoshligi va kasbiy darajasini oshirish kabi eng dolzarb va ustuvor vazifalarning ijrosini ta‘minlash hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi PF-5325-sonli “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni¹³³ mamlakatimiz xotin-qizlarining siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirishga qaratilgan davlat siyosatining ustvor maqsadlari sifatida xotin-qizlar muammolariga echimda oilaviy munosabatlarning muhimligini ko‘rsatib berdi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan 2019-yilning yanvar-may oylari davomida jami 15288 nafar ishsiz va band bo‘lmagan aholi mehnat bozori ehtiyojlari asosida qisqa muddatlarda kasb-hunarga o‘qitilgan bo‘lsa, ularning qariyb 77,1 foizi (11791 nafari) ayollar va og‘ir turmush sharoitida yashayotgan xotin-qizlar ulushiga to‘g‘ri keldi”¹³⁴.

Aholini ish bilan bandligini ta‘minlash yildan yilga aholisi ko‘payotgan har bir davlat uchun barcha davrda ham muammo bo‘lgan. Axborot muhitining globallashuvi, yuqori turmush darajasi

¹³³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi PF-5325-sonli “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/3546742>

¹³⁴ Умурзаков Б.Х. Хотин-кизларни текстиль-тикув цехларига жалб этиш дастурларининг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти. “Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш стратегиясининг янги bosqichida инсон омили ва манфаатлари: халқаро амалиёт ва Ўзбекистон тажрибаси” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: ТДИУ, 2019. – 111 б.

andozalarining tez va keng tarqalishi xotin-qizlar hayotiy ehtiyojlari muttasil ortib borayotgani holda ularni qondirish imkoniyatlarining cheklanganligi va ular o'rtasidagi ishsizlik darajasining yuqoriligi sababli ayollarni munosib ish bilan ta'minlashga oid ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy muammolar yanada o'tkir tus olmoqda¹³⁵. Bu kabi kamchiliklarga qaramasdan, Respublikamizda aholining ijtimoiy-iqtisodiy hayotini yaxshilash borasidagi Davlat dasturlarining ijrosini ta'minlash natijasida xalq uchun xizmat ko'rsatish tashkilotlarini yo'lga qo'yish, sanoat korxonalarini qurish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, uy hunarmandchilligi – kasanachilikni qo'llab-quvvatlash va fuqarolar bandligini hatto nogironligi bo'lgan, imkoniyati cheklangan fuqarolarni ham ish bilan ta'minlash maqsadida har yili minglab yangi ish o'rinlari tashkil etilmoqda. Lekin, aholisining soni 34 mlndan oshgan O'zbekiston uchun bu yetarli emas, albatta. Mahalliy aholining bandligini ta'minlash masalasiga davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev "mamlakatimizda haqiqiy ishsizlar soni qancha? Iqtisodiyotning norasmiy sektorida necha foiz aholi band? Xorijga ish qidirib ketganlarning soni-chi? Biz bir narsani to'g'ri tushinishimiz kerak: bitta ishsiz odam – o'nta muammo degani. Bu muammolar ishsiz odamning o'ziga, oilasi va mahallasiga, jamiyatga keltiradigan zararini hisoblasak, masalani naqadar jiddiy ekani yanada oydinlashadi" deb ta'kidladilar.

Bugungi kunda davlatimiz tomonidan aholi qatlamining qariyb yarmini tashkil etayotgan xotin-qizlarning ish bilan band etish hamda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirilishi, avvalo, ular uchun imkoniyatlar ochib berilishidir. 2017-2024-yillarda fuqarolarning mehnat bilan bandligi avvalgi yillarga nisbatan ancha ko'paydi, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi toifalari uchun korxonalarda ish o'rinlarini zaxira qilish bo'yicha ishlab chiqilgan bosqichli dastur Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 5-dekabrda 965-son "Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida teng shartlarda raqobatlasha olmayotgan shaxslarni ishga joylashtirish uchun ish o'rinlarining eng kam sonini belgilash va zaxiraga qo'yish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori asosida qabul qilindi¹³⁶. Ishga joylashish uchun qiynalayotgan fuqarolarni, jumladan xotin-qizlarni ishga qabul qilayotgan ish beruvchilarni davlat tomonidan har taraflama qo'llab-quvvatlash bo'yicha takliflar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 11-iyundagi PQ.3782-son "Aholining ijtimoiy zaif qatlami bandligini ta'minlashni rag'batlantirishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ifodalandi. Unda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qismini ish o'rinlari bilan ta'minlagan tadbirkorlarga yagona ijtimoiy to'lov, davlat mulkidan foydalanish, imtiyozli kreditlar ajratish kabilarni nazarda tutuvchi qarorlar qabul qilingan¹³⁷.

Yangi O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy jihatdan taraqqiy etishdagi yana bir qadamlardan biri fuqarolarning bandlik tarkibini takomillashtirishga qaratilgan strategik dasturlarida "Mehnat bozorida faol chora-tadbirlarni amalga oshirish, xususiy mulkni muhofaza qilish, kichik va yirik biznesni hamda xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va tezkor rivojlantirishdagi to'siqlarni bartaraf etish orqali aholini, ayniqsa, yoshlar, nogironlarni munosib ish bilan ta'minlash va samarali bandlikni kengaytirishga yo'naltirilgan qulay shart-sharoit yaratish"¹³⁸ singari qarorlarning hayotga tadbiriq etilishi bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 24 maydagi "Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish

¹³⁵Социология молодежи:учебное пособие./Под ред. проф. Волкова Ю.Г.–Ростов-на-Дону:«Феникс»,2001, С.323.

¹³⁶ Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг 05.11.2019 й. 01/00-01/10-8720-сон маълумотномаси

¹³⁷ Иқтисодиёт вазирлигининг 22.12.2018 йил. НБ-6-1/10-41-сон маълумотномаси

¹³⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 октябрдаги 841-сон "2030 йигача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарори www.lex.uz.

chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5052- son Farmoni, 2017 yil 24 maydagi O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3001-son, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 4 oktabrdagi "Xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatorini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 795-son, 2017 yil 28 oktabrdagi "Mehnat bozorining joriy va istiqboldagi ehtiyojlarini hisobga olib ish o'rinlarini tashkil etish va kadrlar tayyorlash davlat buyurtmasini shakllantirish tartibi to'g'risida"gi Nizomni tasdiqlash haqida"gi 877-son, 2017 yil 5 oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Jamoat ishlari jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi 799-son, 2018 yil 11-iyundagi "Aholining ijtimoiy zaif qatlami bandligini ta'minlashni rag'batlantirishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3782-son qarorlari, 2018-yil 16-oktabrdagi "Xususiy bandlik agentliklari to'g'risida"gi O'RQ-501-son Qonuni, 2018 yil 20 oktabrdagi "2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 841-son qarorlari hamda bandlikni ta'minlash va yangi ish o'rinlari yaratishga tegishli bo'lgan bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlarda xotin-qizlarning bandligini ta'minlashga qaratilgan islohotlarning yangi yo'nalishlarini amalga oshirish belgilab berildi. Yangi ish o'rinlarini tashkil etuvchi kichik biznes loyihalarini amalga oshirishda davlat tomonidan mikroqarzarlar ajratildi.

2019 yilda fuqarolarni ish bilan ta'minlash va yangi ish o'rinlarini tashkil etish bo'yicha davlat buyurtmasida ish bilan band bo'lmagan aholini ish bilan ta'minlash va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishga jalb etish, norasmiy ish o'rinlarini rasmiylashtirishni rag'batlantirish maqsadida Bandlikka ko'maklashish Davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan subsidiya va grantlar ajratish joriy etildi.

Mamlakatimizda oxirgi sakkiz yil davomida xotin-qizlarni ish bilan ta'minlashga doir amaliy ishlardan yana biri bu tashkil etilgan – Monomarkazlar hamdir. Prezident Sh.M.Mirziyoyevning qarori bilan Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzurida tajriba sifatida "Ishga marhamat" monomarkazi tashkil etilib, ilk faoliyatini 2019-yil sentyabr oyida Yashnobod tumanida boshlagan edi. Yiliga 5 ming 600 kishini o'qitish imkoniyatiga ega markazda talab yuqori bo'lgan qurilish, maishiy xizmat, texnik-muhandislik kabi sohalar bo'yicha jami 22 ta kasbga o'rgatish yo'lga qo'yildi¹³⁹. Prezident Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 11-avgustdagi "Kambag'al va ishsiz aholini tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori monomarkazlar sonini ko'paytirish uchun me'yoriy asos bo'ldi. Mamlakatimizning 15 ta hududida "Ishga marhamat" monomarkazlari aholiga o'z xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda. Monomarkazda 1200 dan ortiq band bo'lmagan aholi, xususan, yoshlar o'quv kurslarini yakunladilar. Ularning 700 dan ortig'ini xotin-qizlar tashkil etib, monomarkaz sertifikatlariga ega bo'ldilar.

Mamlakatimizda xotin-qizlarni bandligini ta'minlash ularni o'z-o'zini moliyaviy ta'minlash maqsadda qabul qilinayotgan qonunlar nafaqat nazariy ahamiyatga egadir balki ularni hayotga tadbiq etish uchun ham ko'plab amaliy tadbirlar amalga oshirilyapti. Masalan, bir guruh sotsiolog tadqiqotchilar ishtirokida xotin-qizlarni yangi ish o'rinlari bilan band qilish va sohadagi muammolarni o'rganish maqsadida Qashqadaryo viloyatining Kitob, Shahrisabz; Samarqand viloyatining Pstdarg'om, Urgut; Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy, Ellikqal'a; Jizzax viloyatining Paxtakor va Zarbdor tumanlari 2021-yilning sentabr oyida sotsiologik tadqiqotlar

¹³⁹ <https://yuz.uz/uz/news/monomarkaz--kasbga-tayyorlashning-samarali-yoli>

o'tkazildi. Unga ko'ra, ishtirok etganlarning 37,8 foizi – 18–25 yoshdagilar, 32,4 foizi – 26–30 yoshdagilar, 20,3 foizi – 31–55 yoshdagilar, 9,5% foizi esa 56 yosh va undan kata bo'gan xotin-qizlar tashkil etadi¹⁴⁰. So'rovnoma o'zbek tilida shakllantirilib, dastlabki so'rovnoma natijalariga ko'ra, ayolarining ish bilan bandligini ta'minlashning samarali mexanizmini takomillashtirish bo'yicha iqtisodiy-ijtimoiy va tashkiliy asoslangan tavsiyalar va takliflarni o'rganishning ishonchli sotsiologik axborotlari hosil qilindi¹⁴¹. So'rovnomada “Sizningcha, qishloq ayollari iqtisodiyotning norasmiy sektorida ish bilan bandligini kamaytirish uchun quyidagi qaysi asosiy tarmoqlar yoki sohalarda yangi ish o'rinlarini tashkil qilish lozim?” degan savolga ishtirok etganlar quyidagi sohalarni belgiladi: 8,5 foizi – paxtachilik-to'qimachilik klasteri, 5,2 foizi – g'allachilik klasteri, 3,2 foizi – chorvachilik klasteri, 5,5 foizi – meva-sabzavotchilik klasteri, 12,5 foizi – pillachilik klasteri, 0,5 foizi – baliqchilik klasteri, 2,5 foizi – agroturizm klasteri, 4,4 foizi – dorivor o'simliklar klasteri, 3,6 foizi – fermer xo'jaliklari, 4,0 foizi – qishloq xo'jaligi kooperatsiyalari, 6,5 foizi – qishloq xo'jaligining shaxsiy tomorqa, dehqon va boshqa sohalari, 5,4 foizi – qayta ishlash sanoati, 3,5 foizi – qurilish va qurilish materiallari tayyorlash sanoati, 8,5 foizi – sog'liqni saqlash, 9,3 foizi – maorif va ta'lim, 4,9 foizi – madaniyat va sport, 6,8 foizi – moliya-kredit tizimi, 6,4 foizi – maishiy xizmatlar va boshqa xizmat ko'rsatish sohalari, 5,9 foizi – xususiy biznes va oilaviy tadbirkorlik, 0,5 foizi – boshqa tarmoqlarda yangi ish o'rinlarini tashkil qilish lozimligi¹⁴². Sotsiologik ilmiy tahlil natijalarini ko'rsatib turibdi. Ushbu sotsiologik tadqiqot va so'rovnoma orqali xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash, ularning daromadini ko'paytirish, kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish, ya'ni mehnat bozorida to'liq raqobatbardosh kadrlarga aylantirish imkoniyatlari kengayishiga o'z hissasini qo'shgan.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda 2017-2024-yillar mobaynida xotin-qizlar bandligini ta'minlashga qaratilgan islohotlarning yangi yo'nalishlari ishlab chiqildi. “Harakatlar strategiyasi”, “Taraqqiyot strategiyasi” kabi davlat dasturlari shuningdek farmon va qarorlar hamda bandlikni ta'minlash va yangi ish o'rinlari yaratishga tegishli bo'lgan bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlarda xotin-qizlarning bandligini ta'minlashga qaratilgan islohotlarning yangi yo'nalishlarini amalga oshirish belgilab berildi. Yangi ish o'rinlarini tashkil etuvchi kichik biznes loyihalarini amalga oshirishda davlat tomonidan mikroqarzlarni ajratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi PF-5325-sonli “Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/3546742>
2. Умурзаков Б.Х. Хотин-қизларни текстиль-тикув цехларига жалб этиш дастурларининг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти. “Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш стратегиясининг янги босқичида инсон омили ва манфаатлари: халқаро амалиёт ва Ўзбекистон тажрибаси” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: ТДИУ, 2019. – 111 б.
3. Социология молодежи: учебное пособие. / Под ред. проф. Волкова Ю.Г. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001, С.323.

¹⁴⁰ Хомитов К.З. Qishloq ayollarini ish bilan ta'minlashning samarali tashkiliy mexanizmlari ta'sirini aniq sotsiologik baholash. Oila, xotin-qizlar va ijtimoiy hayot elektron ilmiy jurnal – Toshkent: 2022 – 6 b.

¹⁴¹ Холмўминов Ш.Р., Хомитов К.З., Арабов Н.У., Бобаназарова Ж.Х., Абдураманов Х.Х. Қишлоқ аҳолисини иш билан таъминлашнинг самарали ижтимоий-иқтисодий механизмлари (монография). – Тошкент: “Инновацион ривожланиш” нашриёт-матбаа уйи, 2019. – Б. 252.

¹⁴² Хомитов К.З. Qishloq ayollarini ish bilan ta'minlashning samarali tashkiliy mexanizmlari ta'sirini aniq sotsiologik baholash. Oila, xotin-qizlar va ijtimoiy hayot elektron ilmiy jurnal – Toshkent: 2022 – 7 b.

4. Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг 05.11.2019 й. 01/00-01/10-8720-сон маълумотномаси
5. Иқтисодиёт вазирлигининг 22.12.2018 йил. НБ-6-1/10-41-сон маълумотномаси
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 октябрдаги 841-сон “2030 йигача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори www.lex.uz.
7. <https://yuz.uz/uz/news/monomarkaz--kasbga-tayyorlashning-samarali-yoli>
8. Хомитов К.З. Qishloq ayollarini ish bilan ta'minlashning samarali tashkiliy mexanizmlari ta'sirini aniq sotsiologik baholash. Oila,xotin-qizlar va ijtimoiy hayot elektron ilmiy jurnal – Toshkent:2022 – 6 b.
9. Холмўминов Ш.Р., Хомитов К.З., Арабов Н.У., Бобаназарова Ж.Х., Абдураманов Х.Х. Қишлоқ аҳолисини иш билан таъминлашнинг самарали ижтимоий-иқтисодий механизмлари (монография). – Тошкент: “Инновацион ривожланиш” нашриёт-матбаа уйи, 2019. – Б. 252.
10. Хомитов К.З. Qishloq ayollarini ish bilan ta'minlashning samarali tashkiliy mexanizmlari ta'sirini aniq sotsiologik baholash. Oila,xotin-qizlar va ijtimoiy hayot elektron ilmiy jurnal – Toshkent:2022 – 7 b.